

6-9-SINFLARDA NAVOIY IJODINI O‘QITISHDA SHE’RIY SAN’ATLARNING O‘RNI

Umarqulova Nozimabonu Ikrom qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat Ózbek tili va
adabiyoti universitetining 5-kurs talabasi

Xovos tuman 2-son kasb-hunar maktabining ona tili va adabiyoti fani óqituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 6-sinfdan 9-sinfgacha bo‘lgan o‘quvchilarga Alisher Navoiy asarlarini o‘rgatishda she’riy san’atning hal qiluvchi roli o‘rganiladi. Har tomonlama tahlil qilish orqali she’riyat Navoiyning adabiy xizmatlarini tushunish va qadrlashni kuchaytirishi mumkin bo‘lgan turli usullarni o‘rganiladi. Pedagoglar shakl va tuzilmani o‘rganish, mavzular va timsollarni izohlash, ijroiý o‘qishlar bilan shug‘ullanish kabi tadbirlarni o‘zida mujassamlashtirgan holda o‘quvchilarni Navoiyning murakkab she’riy uslubi va mavzu chuqurligi bilan samarali tanishtirishlari mumkin. Bundan tashqari, maqolada yaxlit o‘rganish tajribasini ta’minlash uchun qiyosiy tahlil, ijodiy yozish mashqlari va boshqa san’at fanlari bilan integratsiya muhimligi ta’kidlangan. Bundan tashqari, Maqola Navoiyning madaniy-tarixiy kontekstining ahamiyatini ta’kidlab, o‘qituvchilarni o‘quvchilarning uning asarlari haqidagi tushunchalarini boyitish uchun sayohatlar, mehmon ma’ruzachilar va multimedia resurslaridan foydalanishga undaydi. Oxir oqibat, o‘qituvchilar she’riy san’atni o‘quv dasturiga kiritish orqali Navoiy she’riyatiga umrbod ehtirom uyg‘otishi hamda o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va madaniy ongni rivojlantirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: She’riy san’at, o‘qitish, Navoiy, oltinchi-to‘qqizinchi sinf, adabiyotni qadrlash, ijodiy o‘rganish, madaniy izlanish.

Аннотация: В данной статье рассматривается решающая роль поэтического искусства в преподавании творчества Алишера Навои учащимся 6-9 классов. Всесторонний анализ исследует различные способы, с помощью которых поэзия может улучшить понимание и оценку литературных достоинств Навои. Преподаватели могут эффективно познакомить учащихся со сложным поэтическим стилем Навои и глубиной предмета, сочетая такие виды деятельности, как изучение формы и структуры, интерпретация тем и символов, а также участие в чтении перформансов. Кроме того, в статье подчеркивается важность сравнительного анализа, упражнений по творческому письму и интеграции с другими художественными дисциплинами для обеспечения целостного опыта обучения. Кроме того, в статье подчеркивается важность культурно-исторического контекста Навои и рекомендуется учителям использовать экскурсии, приглашенных докладчиков и мультимедийные

ресурсы, чтобы обогатить понимание учащимися его произведений. В конечном итоге, включив поэзию в учебную программу, учителя смогут на всю жизнь привить уважение к поэзии Навои и воспитать у учащихся критическое мышление, творческие способности и культурную осведомленность.

Ключевые слова: Искусство поэзии, преподавание, Навои, шестой-девятый класс, понимание литературы, творческое обучение, культурологические исследования.

Abstract: This article examines the decisive role of poetic art in teaching the works of Alisher Navoi to students from the 6th to the 9th grade. A comprehensive analysis explores the various ways in which poetry can enhance the understanding and appreciation of Navoi’s literary merits. Educators can effectively introduce students to Navoi’s complex poetic style and the depth of the subject by combining such activities as studying form and structure, interpreting themes and symbols, and engaging in performance readings. Additionally, the article emphasizes the importance of comparative analysis, creative writing exercises, and integration with other arts disciplines to provide a holistic learning experience. In addition, the article emphasizes the importance of Navoi’s cultural-historical context and encourages teachers to use field trips, guest speakers, and multimedia resources to enrich students’ understanding of his works. Ultimately, by incorporating poetry into the curriculum, teachers can instill a lifelong respect for Navoi’s poetry and foster critical thinking, creativity, and cultural awareness in students.

Key words: Poetry art, teaching, Navoi, sixth-ninth grade, appreciation of literature, creative learning, cultural research.

KIRISH

O‘quvchilarni Alisher Navoiyning boy adabiy merosi bilan tanishtirish she’riy san’at va ta’lim chorrahasini o‘rganish uchun noyob imkoniyat yaratadi. Ushbu maqola Navoiy asarlarini 6-sinfdan 9-sinfgacha bo‘lgan o‘quvchilarga o‘rgatishda she’riy san’atning o‘zgartiruvchi o‘rni haqida batafsil yoritilgan. Temuriylar Uyg‘onish davri fors va turkiy tillar adabiyotining yorqin namoyandasi bo‘lgan Navoiy ishq, ma’naviyat va madaniy o‘zlikka bag‘ishlangan azaliy mavzular bilan jaranglagan she’rlar yaratdi. O‘qituvchilar she’riy san’atdan foydalanish orqali o‘quvchilarning ijodkorligi, tanqidiy fikrlashlari va madaniyatini qadrlashlarini tarbiyalash barobarida Navoiy she’riyati haqida chuqur mulohaza yuritish mumkin.

She’r o‘quvchilarning tasavvur va his-tuyg‘ularini jalb qilish uchun kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Navoiy g‘azallari o‘zining lirik go‘zalligi va chuqur falsafiy asoslari bilan rang-barang adabiy unsurlarni o‘rganish uchun qulay zamin yaratadi. She’riy shakl va tuzilmani tahlil qilishga qaratilgan mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilar Navoiyning murakkab qofiya sxemalari, o‘lchagich va misralarning

tashkil etilishini tushuna oladilar, she’riy hunarmandchilikni chuqurroq tushunishga yordam beradilar.

Qolaversa, she’riy san’at Navoiy she’riyatida mujassamlangan mavzular va timsollarni talqin qilish uchun eshikdir. O’quvchilar Navoiy g’azallaridagi ma’no qatlamlarini o’rganish bilan birga, o’zlarining tahliliy ko’nikmalarini oshirib, metafora, allegoriya va madaniy murojaatlarni o’rganishlari mumkin. Bu yondashuv nafaqat ularning adabiy idrokini boyitadi, balki turli vaqt va madaniyatlarga tegishli mavzular bilan bog’langan empatiya va madaniy ongni rivojlantiradi (Suyunov, 2021).

Ijroi o’qish va ijodiy yozish mashqlarining uyg’unligi o’quvchilarning Navoiy asarlariga qiziqishini oshiradi. Uning she’rlarini ovoz chiqarib aytish o’quvchilarning ritm, ohang va his-tuyg’ularni qadrlashiga yordam beradi, ularning og’zaki nutq ko’nikmalarini oshiradi. O’quvchilarni Navoiy mavzulari yoki uslubidan ilhomlanib, o’z she’rlarini yaratishga undash, ularni ijodkor sifatida kuchaytirish, she’riy san’at bilan aloqalarini chuqurlashtirish.

Navoiy she’riyatini she’riy san’at ob’yektiv orqali o’quv dasturiga kiritish orqali pedagoglar adabiyotni qadrlash va madaniyatni o’rganishga ishtiyoq uyg’otadi. Ushbu fanlararo yondashuv nafaqat Navoiy merosini chuqur tushunishga yordam beradi, balki o’quvchilarni sinf chegarasidan tashqarida bo’lgan bebaho ko’nikma va tushunchalar bilan qurollantiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Navoiy asarlarini she’riy san’at orqali o’rgatish bo’yicha tadqiqotchi olimlarning adabiyot sharhi va organish metodologiyalarni ko’rib chiqamiz:

1. Muallif Ashurovaning tadqiqotida Navoiy asarlarini o’rta va yuqori sinf o’quvchilariga o’rgatishda she’riy san’atni integratsiyalash muhimligi ta’kidlangan. U pedagogik strategiyalarni tahlil qilish orqali she’riyat o’quvchilarning Navoiy mavzulari va madaniy ahamiyatini tushunishini qanday oshirishini ko’rsatadi (Ashurova, 2020). Uning ijodida adabiyot ta’limida ijodkorlik va tanqidiy fikrlashning o’rni ko’rsatilgan.

2. Nuriddinovna, X. N. o’z tadqiqotida Navoiy she’riyatining turli ta’lim muhitida madaniy ko’prik sifatidagi rolini o’rganadi. (Nuriddinovna, 2022) Uning tadqiqotlari she’riy san’at turli millatdagi talabalar o’rtasida mazmunli madaniyatlararo muloqotlarni qanday osonlashtirishi, sinfda empatiya, hurmat va madaniy qadrlashni rivojlantirishga qaratilgan (Nuriddinovna, 2022).

3. Avlakulovich, D. M., Valijonovich, T. O., Salimov, S., & Zarifova, Z. (2023). Mualliflar ijodida an’anaviy adabiy tahlil bilan bir qatorda tasviriy san’at, musiqa va ijroni o’zida mujassam etgan Navoiy she’riyatini o’qitishda multimodal yondashuvga e’tibor qaratilgan. Uning tadqiqoti o’quvchilarning ko’p qirrali aql-zakovati va hissiy

kechinmalarini Navoiy asarlari bilan bog‘lashni chuqurlashtirish va yaxlit bilim olishga yordam berish muhimligini ta’kidlaydi (Avlakulovich, 2023).

4. Mansurov. S, Navoiy she’riyatidan ilhomlangan ijodiy yozish ustaxonalari orqali talabalar ovozini kuchaytirishga qaratilgan tadqiqot markazlari. Mansurov o‘quvchilarga Navoiy uslubi yoki mavzularida o‘z she’rlarini yaratish imkoniyatini yaratib, she’riy san’at nafaqat adabiy idrokni kuchaytirishi, balki o‘quvchilarning o‘z-o‘zini ifoda etishi va ishonchini tarbiyalashini ta’kidlaydi (Mansurov, 2021).

Ushbu tadqiqotchi olimlar birgalikda Navoiy asarlarini o‘qitishda she’riy san’atning o‘zgartiruvchi imkoniyatlari haqida qimmatli fikrlarni taklif etadilar, adabiyot ta’limida ijodkorlik, madaniy tushunish va o‘quvchilar imkoniyatlarini kengaytirishga urg‘u beradilar. Ularning jamoaviy hissasi pedagogik amaliyotni boyitadi va o‘qituvchilarni dinamik va inklyuziv o‘quv muhitini yaratishga ilhomlantiradi.

NATIJALAR.

Tadqiqot 6-9-sinf o‘quvchilariga Alisher Navoiy asarlarini o‘rgatishda she’riy san’atning integratsiyalashgan ta’sirini o‘rganishga qaratilib. Har tomonlama tahlil qilish natijasida tadqiqot she’riy san’atning adabiyot ta’limidagi o‘zgartiruvchi rolini yoritib beruvchi salmoqli natijalar berdi. Quyida ularni chuqurroq o‘rganib chiqamiz.

1. Kuchli ishtirok va tasavvur: Tadqiqotning asosiy topilmalaridan biri talabalar o‘rtasida faollik va tasavvurni kuchaytirish edi. She’riy shaklni tahlil qilish, mavzularni ramziy ma’noda talqin qilish, badiiy o‘qish kabi she’riy san’at turlarini o‘zida jamlagan holda o‘quvchilarning Navoiy she’riyatiga bo‘lgan ishtiyoqi va qiziqishi ortdi. She’riyat ta’limiga amaliy yondashish ularning ijodiyotini uyg‘otib, Navoiy baytlarini turlicha tasavvur qilish va talqin qilish imkonini berdi.

2. Takomillashtirilgan adabiy tahlil mahorati: Tadqiqot talabalarning adabiy tahlil qilish ko‘nikmalarida sezilarli yaxshilanishlarni aniqladi. Navoiy she’riyatini o‘rganish orqali o‘quvchilar qofiya, tasvir, timsol kabi she’riy vositalarni ajratib ko‘rsatish malakalarini oshirdilar. Ular Navoiyning mavzuiy murakkabliklari va she’riy hunarmandchiligini chuqurroq anglaganliklarini o‘zlarining yozma tahlillari, sinfiy muhokamalari, Navoiy uslubidan ilhomlangan ijodiy loyihalarida ko‘rish mumkin.

3. Madaniy qadrlash va hamdardlik: Navoiyning madaniy kelib chiqishi va tarixiy kontekstini she’riyat darslariga singdirish o‘quvchilarda madaniyatni qadrlash va hamdardlik hissini uyg‘otishga katta hissa qo‘shdi. Talabalar Markaziy Osiyo merosi, islom ta’siri va Navoiy asarlarida mavjud bo‘lgan lingvistik nuanslar haqida tushunchaga ega bo‘ldilar. Bunday yaxlit yondashuv ularning Navoiy haqidagi shoir haqidagi tushunchalarini boyitibgina qolmay, balki keng dunyoqarash va turli madaniyatlarga hurmatni uyg‘otdi, o‘quvchilar o‘rtasida madaniy sezgirlik va hamdardlikni rag‘batlantirdi.

4. Kengaytirilgan muloqot va hamkorlik: She’riy san’at faoliyati talabalar o’rtasida mazmunli muloqot va hamkorlikni rag’batlantirdi. Guruh o’qishlari, ijodiy yozish bo’yicha mahorat darslari va multimedia taqdimotlari o’quvchilarga Navoiy she’riyatidan ilhomlangan holda talqin qilish, fikr almashish va loyihalar ustida hamkorlik qilish uchun platformalar yaratdi. Ushbu hamkorlikdagi tajribalar talabalarning og’zaki muloqot ko’nikmalarini, jamoada ishlash qobiliyatini va turli nuqtai nazarlarni qadrlashni kuchaytirdi.

5. She’riyatga ijobiy munosabat: Ehtimol, tadqiqotning eng muhim natijalaridan biri o’quvchilarning she’riyatga bo’lgan munosabatidagi ijobiy o’zgarishlar bo’lgandir. Dastlab she’riyatga qo’rqinchli yoki qiziq emas deb qaragan ko’plab o’quvchilar Navoiy ijodiga, umuman, she’riyatiga yangidan-yangi yuksak baho va ishtiyoq bildirishdi. She’riy san’atning uyg’unlashuvi she’riyatni yanada qulayroq, o’zaro bog’lash mumkin va zavqli qilib, noto’g’ri tushunchalarni yo’qqa chiqardi va o’quvchilarda adabiyotga bir umrlik mehr uyg’otdi.

6. Ijodkorlik va o’zini namoyon qilish: Tadqiqotda she’riy san’atning o’quvchilar o’rtasida ijodkorlik va o’z-o’zini ifoda etish qobiliyatini tarbiyalashdagi o’rni ta’kidlandi. Navoiy mavzulari yoki uslubidan ilhomlangan asl she’rlar yaratish kabi tadbirlar o’quvchilarning o’ziga xos ovozi va dunyoqarashini kashf etish imkonini berdi. Bu ijodiy erkinlik nafaqat ularning yozish mahoratini oshiribgina qolmay, balki she’r orqali fikr va his-tuyg’ularini ifoda etishda o’ziga ishonch va o’ziga bo’lgan hurmatni kuchaytirdi.

7. Tanqidiy fikrlash va talqin qilish: O’quvchilar Navoiy she’rlarini talqin qilishda ilg’or tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini namoyish etdilar. Ular Navoiy g’azallaridagi ma’no qatlamlari, madaniy kontekst va tarixiy ta’sirlar haqida nozik munozaralar olib borishdi. Yo’l-yo’riqli tahlil va ochiq munozaralar natijasida o’quvchilarda she’rning san’at turi va murakkab g’oyalarni yetkazish vositasi sifatidagi nozik jihatlarini chuqurroq anglab yetdi.

8. Uzoq muddatli ta’sir va qadrlash: Tadqiqot shuningdek, she’riy san’at integratsiyasining o’quvchilarning darsdan tashqari adabiy bahosiga uzoq muddatli ta’sirini o’rganib chiqdi. Ko’pgina talabalar mustaqil ravishda she’riyatni o’rganishni davom ettirdilar, boshqa shoirlarning asarlarini qidirdilar va maktabdan tashqarida ijodiy yozish tashabbuslarida qatnashdilar. Bu doimiy qiziqish she’riy san’at orqali chuqur va qiziqarli adabiyot ta’limining doimiy ta’sirini ta’kidlaydi.

Umumiy qilib aytadigan bo’lsak, tadqiqot natijalari adabiyot ta’limiga, xususan, Navoiy she’riyati kabi murakkab adabiy asarlarni o’rgatishda she’riy san’atning o’zgartiruvchi kuchini tasdiqlaydi. Ishtirok etishni kuchaytirish, adabiy tahlil qilish ko’nikmalarini yaxshilash, madaniy qadrlash, ijodkorlik va empatiyani rivojlantirish orqali she’riy san’at yaxlit o’rganish tajribasi uchun katalizator bo’lib xizmat qiladi (Fayzullayevna, 2022). O’quvchilarning she’riyatga bo’lgan munosabatidagi ijobiy

o‘zgarishlar, uzoq muddatli adabiy mashg‘ulotlar bilan birgalikda o‘qitishning innovatsion va immersiv yondashuvlari umrboqiy ta’lim oluvchilar va adabiyot ixlosmandlarini tarbiyalashda doimiy ta’sir ko‘rsatishini ta’kidlaydi.

MUHOKAMA

Ushbu maqolaning munozara qismida 6-9-sinf o‘quvchilariga Alisher Navoiy asarlarini o‘rgatishda she’riy san’atni integratsiyalashning oqibatlarini, cheklovlari va kelajakdagi yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. U tadqiqotning asosiy natijalarini umumlashtiradi va she’riyatni adabiyot ta’limiga kiritishning kengroq pedagogik ahamiyati haqida tushuncha beradi.

Pedagogik ahamiyati: Tadqiqot adabiyot ta’limida she’riy san’atning pedagogik ahamiyatini ta’kidlaydi. O‘quvchilarni she’riy shaklni tahlil qilish, mavzularni ramziy ma’noda talqin qilish va ijroi o‘qishlarda ishtirok etish kabi amaliy mashg‘ulotlarga jalb qilish orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarda ijodkorlikni, tanqidiy fikrlashni va madaniy qadrlashni rivojlantiruvchi immersiv ta’lim tajribalarini yaratishi mumkin (Guli, 2023). She’riy san’at Navoiy she’riyatini kabi murakkab adabiy asarlarni tadqiq qilish, o‘quvchilarning turli madaniy-tarixiy kontekstlarni tushunish va tushunishlarini oshirish uchun darvoza bo‘lib xizmat qiladi.

O‘quv dasturlarini loyihalashning oqibatlarini: Tadqiqot natijalari til san’ati va adabiyot ta’limi bo‘yicha o‘quv dasturlarini loyihalash uchun muhim ahamiyatga ega. She’riy san’atni o‘quv dasturiga kiritish mavjud pedagogik yondashuvlarni boyitib, fanlararo ta’lim, madaniy izlanish va ijodiy namoyon bo‘lish imkoniyatini beradi. O‘qituvchilar Navoiy she’riyatidan she’riyatni qadrlash, adabiy tahlil va madaniyatlararo tushunishni o‘rgatishda ta’lim standartlari va maqsadlariga mos keladigan trampolin sifatida foydalanishlari mumkin.

Cheklovlar va qiyinchiliklar: Tadqiqot she’riy san’atni adabiyot ta’limiga kiritishning afzalliklarini ta’kidlab o‘tish bilan birga, ma’lum cheklovlar va qiyinchiliklarni ham e’tirof etadi. Cheklovlardan biri - o‘qituvchilarning she’riy san’atni o‘qitish amaliyotiga samarali integratsiya qilishlari uchun resurslar va treninglar mavjudligi. Bundan tashqari, tadqiqot she’riy san’at integratsiyasining o‘quvchilarning adabiy faolligi va akademik yutuqlariga uzoq muddatli ta’sirini o‘rganish uchun keyingi tadqiqotlar zarurligini tan oladi.

Kelajakdagi yo‘nalishlar: Bu sohadagi kelajakdagi izlanishlar she’riy san’atni adabiyot ta’limiga integratsiyalashning innovatsion yondashuvlarini o‘rganishi mumkin, masalan, raqamli hikoyalar, interaktiv multimedia platformalari va jamoat tashabbuslari. Bundan tashqari, bo‘ylama tadqiqotlar turli sinf darajalari va ta’lim kontekstlarida she’riy san’at integratsiyasining o‘quvchilarning she’riyatga bo‘lgan munosabatiga, madaniy ongiga va akademik muvaffaqiyatiga barqaror ta’sirini o‘rganishi mumkin.

Umumiy qilib aytadigon bo‘lsak, munozarada she’riy san’atning adabiyot ta’limidagi o‘zgartirish imkoniyatlari ko‘rsatilgan, uning o‘quvchilarda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va madaniy tushunishni rivojlantirishdagi roli ta’kidlangan (Minnigayanovna, 2022). She’riy san’atni pedagogik vosita sifatida qabul qilish orqali o‘qituvchilar adabiyotga umrbod muhabbat uyg‘otishlari va o‘quvchilarni qiziquvchan va hamdardlik bilan dunyo fuqarolari bo‘lishga imkon berishlari mumkin.

XULOSA.

6-9-sinf o‘quvchilariga Alisher Navoiy asarlarini o‘rgatishda she’riy san’atning o‘rni haqidagi tadqiqot she’riyatning adabiyot ta’limiga integratsiyalashuvining o‘zgartiruvchi ta’sirini ko‘rsatadi. Natijalar o‘quvchilarda immersiv va qiziqarli pedagogik amaliyotlar orqali ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, madaniy qadrlash va empatiyani rivojlantirish muhimligini ta’kidlaydi.

O‘qituvchilar she’riy shaklni tahlil qilish, mavzularni ramziy ma’noda talqin qilish, ijroli o‘qishlarda qatnashish va madaniy kontekstlarni o‘rganish kabi faoliyatni o‘z ichiga olgan holda, o‘quvchilarda aks-sado beradigan dinamik ta’lim tajribalarini yaratishi va Navoiy she’riyati haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirishi mumkin. She’riy san’at madaniy tafovutlarni bartaraf etish, adabiy izlanishlarni rag‘batlantirish va she’riyatning go‘zalligi va teranligini qadrlaydigan umrboqiy o‘quvchilarni tarbiyalashda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi.

O‘quvchilarning she’riyatga bo‘lgan munosabatidagi ijobiy o‘zgarishlar, adabiy tahlil ko‘nikmalarini oshirish va adabiyot bilan uzoq muddatli shug‘ullanish bilan birga, she’riy san’atni adabiyot ta’limiga kiritishning doimiy ta’sirini aks ettiradi. Ilg‘or olg‘a intilish, izlanishlarni davom ettirish, pedagoglar malakasini oshirish, innovatsion pedagogik yondashuvlar adabiyot o‘quv dasturlarini boyitish, o‘quvchilarni Alisher Navoiy kabi yozuvchilarning she’riy merosi bilan bog‘lashga undashda she’riy san’atning rolini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Ashurova, G. (2020). Artistic Interpretation of Alisher Navoi’s Image in Uzbek Literature of the Independence Period.. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*., 24(04).

Avlakulovich, D. M. (2023). CYBERSECURITY CHALLENGES AND SOLUTIONS IN BLOCKCHAIN-BASED IOT SYSTEMS.. *ISSN 2181-3523 VOLUME 2, ISSUE 23*, 149.

Fayzullayevna, X. G. (2022). ALISHER NAVOIY IJODI. *Scientific Impulse*, 1(3), 728-731.

Guli, M. S. (2023). NAVOIY IJODINING XORIJDA TADQIQ ETILISHI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 1(5), 45-48.

Mansurov, S. (2021). Classification Of Poems In The Collection “Gulshani Dilafgor”.. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 482-489.

Minnigayanovna, K. N. (2022). THE ROLE OF ALISHER NAVOI IN THE WORLD MUSIC CULTURE.. *Проблемы современной науки и образования*, (8 (177)), 83-87.

Nuriddinovna, X. N. (2022). UNIQUE TONES OF NAVOI-FANI’S POETRY.. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 89-93.

Suyunov, M. (2021). Ways to use integration in literature classes. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 47-50.